

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA
TECNOLÓGICO CONFENALCO
CARTAGENA

Fundación Universitaria Tecnológico Confenalco Facultad de Derecho
Working Paper – 2011-003

**TEORÍA Y PRÁCTICA DE LA RESPONSABILIDAD EXTRA CONTRACTUAL: SOBRE LA
FILOSOFÍA DE LA RESPONSABILIDAD EXTRA CONTRACTUAL**

Motivensa editora jurídica

Biblioteca

“Estudios de Derecho Civil”

dirigida por **Pier Giuseppe Monateri, Alessandro Somma, Luigi Moccia,
Salvatore Patti y Antonino Procida Mirabelli di Lauro**

**Carlos Alberto Calderón Puertas
Carlos Agurto Gonzales
Sonia Lidia Quequejana Mamani
Yuri Tornero Cruzatt
(Coordinadores)**

Volumen I, Lima, junio del 2012

Jorge Luis Fabra Zamora

Maestrante de Filosofía del Derecho - McMaster University. Investigador Asociado de la Fundación Universitaria Tecnológico Confenalco

Cartagena de Indias, Octubre de 2011

Contenido del Libro

Motivensa editora jurídica

Biblioteca

“Estudios de Derecho Civil”

dirigida por **Pier Giuseppe Monateri, Alessandro Somma, Luigi Moccia, Salvatore Patti y Antonino Procida Mirabelli di Lauro**

Carlos Alberto Calderón Puertas
Carlos Agurto Gonzales
Sonia Lidia Quequejana Mamani
Yuri Tornero Cruzatt
(Coordinadores)

Volumen I, Lima, junio del 2012

Presentación:

Mario Castillo Freyre

Pontificia Universidad Católica del Perú

Universidad de Lima

Universidad Femenina del Sagrado Corazón

Socio Fundador del Estudio que lleva su nombre.

Sección 1:

Teoría General e Historia del Derecho Civil

1) *Breves reflexiones sobre el objeto de estudio y la finalidad del Derecho*

Carlos Fernández Sessarego

Universidad Nacional Mayor de San Marcos (Perú)

Nº páginas: 07.

2) *Reglas de la crisis y crisis de las reglas*

Mauro Bussani

Universidad de Trieste (Italia)

Nº páginas: 10.

3) *España y el Code Napoléon*

Carlos Petit Calvo

Universidad de Huelva (España)

Nº páginas: 64.

4) *El pensamiento jurídico de los codificadores del código civil peruano de 1936*

Carlos Ramos Núñez

Pontificia Universidad Católica del Perú

Post-Grado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos

Universidad San Martín de Porres

Universidad Femenina del Sagrado Corazón.

Nº páginas: 55.

5) *El derecho civil catalán: Presente y futuro*

Antoni Vaquer Aloy

Universidad de Lleida (España)

Nº páginas: 27.

6) *¿"La mayor burla del mundo"? Francisco de Vitoria y el dominium del Papa sobre los bienes de los pobres*

Thomas Duve

Director del Instituto Max-Planck de Historia del Derecho Europeo, Frankfurt (Alemania) Universidad de Frankfurt

Nº páginas: 25.

7) *¿La justicia en la época del capitalismo global?*

Gunther Teubner

Universidad Johann-Wolfgang von Goethe de Frankfurt

Nº páginas: 08.

Sección 2:

Derecho de las personas

1) *La clonación de seres humanos: un imposible ontológico*

Carlos Fernández Sessarego

Universidad Nacional Mayor de San Marcos (Perú)

Nº páginas: 02.

2) *El heroísmo como exigencia jurídica ¿bajo que paradigma negar la pertinencia de un "testamento vital"? ¿Con qué criterios exigir su cumplimiento?"*

Oswaldo R. Burgos

Universidad Nacional del Rosario (Argentina)

Socio Fundador del Estudio que lleva su nombre.

Nº páginas: 22.

Sección 3:

Derecho de familia y sucesiones

1) *Autonomía privada e intervención pública en las acciones de filiación. La reforma del BGB*

Albert Lamarca i Marquès

Universidad Pompeu Fabra (España)

Nº páginas: 14.

2) *Empresa familiar*

Graciela Medina

Universidad Nacional de Buenos Aires (Argentina)

Nº páginas: 21.

3) *La expansión de la autonomía privada en el ámbito sucesorio en las recientes intervenciones francesas e italiana*

Andrea Fusaro

Universidad de Génova (Italia)

Nº páginas: 29.

Sección 4:

Contratos y Obligaciones

1) *Marco general del nuevo derecho de contratos*

Antoni Vaquer Aloy

Universidad de Lleida (España)

Nº páginas: 22.

2) *¿Qué es forma en el derecho contractual comunitario de consumo?*

Esther Arroyo i Amayuelas

Universidad de Barcelona (España)

Nº páginas: 20.

3) *La mora*

Felipe Osterling Parodi

Pontificia Universidad Católica del Perú

Mario Castillo Freyre

Pontificia Universidad Católica del Perú

Universidad de Lima

Universidad Femenina del Sagrado Corazón

Socio Fundador del Estudio que lleva su nombre

Nº páginas: 23.

4) *Regla de validez y regla de corrección en el nuevo derecho de los contratos*

Claudio Scognamiglio

Universidad de Roma dos “Tor Vergata” (Italia)

Nº páginas: 23.

5) *El contrato entre destrucción y conservación: usos y abusos de la excepción por incumplimiento*

Alberto Maria Benedetti

Universidad de Génova (Italia)

Nº páginas: 29.

6) *Deberes de protección “aun frente a tercero” en la dogmática alemana*

Javier Mauricio Rodríguez Olmos

Universidad Externado de Colombia

Nº páginas: 46.

Sección 5:

Derechos reales

1) *Los elementos comunes en el régimen de propiedad horizontal: algunas cuestiones preliminares*

Ángel Serrano de Nicolás

Doctor en Derecho por la Universidad de Barcelona.

Profesor de Postgrado en la Universidad de Barcelona y en la Universidad Pompeu Fabra (España)

Notario de Barcelona

Nº páginas: 44.

2) *Las deudas del consorcio ¿quién las paga? La responsabilidad subsidiaria de los copropietarios*

José D. Mendelewicz

Miembro de la O.P.I. Sistema de cuantificación de daños de la Cámara Civil (Argentina)

Javier H. Rosenbrock Lambois

Universidad de Palermo (Argentina)

Nº páginas: 05.

3) *La reforma francesa de las garantías reales en la perspectiva comparada*

Francesca Fiorentini

Universidad de Trento (Italia)

Nº páginas: 30.

Sección 6
Responsabilidad civil

1) *Teoría y Práctica de la Responsabilidad Extracontractual: Sobre la Filosofía de la Responsabilidad Extracontractual*

Jorge Luis Fabra Zamora
Fundación Universitaria Tecnológico Comfenalco
Nº páginas: 5.

2) *El derecho de daños y la minimización de los costes de los accidentes*

Pablo Salvador Coderch
Universidad Pompeu Fabra (España)

Carlos Gómez Ligüerre
Universidad Internacional de Catalunya (España)
Nº páginas: 23.

3) *Secciones Unidas: el “nuevo estatuto” del daño no patrimonial*

Giulio Ponzanelli
Universidad del Sagrado Corazón de Milán (Italia)
Nº páginas: 08.

4) *La dispersión del daño extrapatrimonial en Italia. Daño biológico vs. “daño existencial”*

Milagros Koteich Khatib
Universidad Externado de Colombia
Nº páginas: 17.

5) *La protección de la salud y el resarcimiento del dano a la persona en perspectiva comparada*

Guido Alpa
Universidad de Roma “La Sapienza” (Italia)
Presidente del Consiglio Nazionale Forense
Nº páginas: 5.

6) *La indemnización del perjuicio extrapatrimonial (derivado del “daño corporal”) en el ordenamiento francés*

Milagros Koteich Khatib
Universidad Externado de Colombia
Nº páginas: 32.

7) *La sistematización de precedentes judiciales. Herramienta para la cuantificación del daño moral*

José D. Mendelewicz
Miembro de la O.P.I. Sistema de cuantificación de daños de la Cámara Civil (Argentina)
Nº páginas: 03.

8) *Daño a la identidad personal*

Carlos Fernández Sessarego
Universidad Nacional Mayor de San Marcos (Perú)
Nº páginas: 47.

9) *La responsabilidad de las entidades financieras a la luz de la Ley de Defensa del Consumidor en la República Argentina*

Silvina Ramposi

Universidad del Rosario (Argentina)

Nº páginas: 75.

10) *La responsabilidad de los abogados por la justicia de sus casos*

Duncan Kennedy

Universidad de Harvard (Estados Unidos)

Nº páginas: 9.

11) *El moderno derecho de la medicina: historia de una evolución*

Amalia Diurni

Universidad de Roma Dos “Tor Vergata”

Nº páginas: 19.

12) *Actores, proyectos y perspectivas en el derecho europeo de la responsabilidad civil*

Marta Infantino

Universidad de Trieste (Italia)

Nº páginas: 32.

Sección 7

Derecho Comparado

1) *Lambert en la Tour Eiffel, o el derecho comparado de la belle époque*

Carlos Petit Calvo

Universidad de Huelva (España)

Nº páginas: 39.

2) *Comparación jurídica y uso “externo” de las ciencias diversas*

Lucio Pegoraro

Universidad de Bolonia (Italia)

Nº páginas: 40.

3) *Transplantes jurídicos y las fronteras del conocimiento jurídico*

Michele Graziadei

Universidad de Turín (Italia)

Nº páginas: 16.

4) *Comparando en círculos*

Pierre Legrand

Universidad Pantheon – Sorbonne (Francia)

Profesor Visitante de la Universidad de San Diego (Estados Unidos),

Universidad de Melbourne (Australia) y Universidad de Copenhague (Dinamarca)

Nº páginas: 09.

5) *Las perspectivas de una codificación civil en Europa*

Pietro Sirena

Universidad de Siena (Italia)

Nº páginas: 09.

6) *Some like it soft. Soft law y hard law en la construcción del derecho privado europeo*

Alessandro Somma

Universidad de Ferrara (Italia)

Profesor Visitante de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (Perú)

Nº páginas: 19.

7) *La construcción de las tradiciones jurídicas y el derecho latinoamericano*

Giovanni Marini

Universidad de Perugia (Italia)

Nº páginas: 19.

TEORÍA Y PRÁCTICA DE LA RESPONSABILIDAD EXTRA CONTRACTUAL: SOBRE LA FILOSOFÍA DE LA RESPONSABILIDAD EXTRA CONTRACTUAL

JORGE LUIS FABRA ZAMORA

McMaster University

Investigador Externo de la Fundación Universitaria Tecnológico Confenalco

La idea de una filosofía de la responsabilidad extracontractual, que está cobrando cada día más importancia en Latinoamérica, debe sonar extraña al jurista práctico. Desde la perspectiva de los jueces o abogados, la responsabilidad extracontractual es de una las áreas más “reales” del derecho que trata de accidentes de carros, malas prácticas médicas y productos defectuosos que se alejan de las “trascendentales” preocupaciones del filósofo¹. Además, la responsabilidad extracontractual es el ejemplo más fácil de obligación jurídica y la solución de los casos de responsabilidad civil es bastante fácil y directa: Juan dañó a Pedro, Pedro le debe compensación a Juan. Esto es simplemente un requisito de justicia. A veces la causalidad es complicada, pero en responsabilidad extracontractual no hay esquivos consentimientos, ni que recurrir la interpretación de la voluntad de las partes o el legislador o una complicada ponderación de derechos. Los litigantes presentan demandas, los jueces lo resuelven, y si hubo se le causó un daño a Pedro y se prueba que lo causó Juan, habrá indemnización. Llevar esto más allá a un platónico mundo de las ideas sería hacer esotérico un concepto de la vida diaria, y banalizar la labor de la verdadera filosofía.

¹ BENJAMIN ZIPURSKY, “Filosofía de la Responsabilidad Extracontractual: Entre lo Esotérico y lo Banal”, en CARLOS BERNAL PULIDO y JORGE LUIS FABRA ZAMORA, *Filosofía de la Responsabilidad Extracontractual*, Bogotá: Universidad Externado de Colombia, capítulo 5.

La idea de este escrito es contradecir esta intuición. Mi objetivo principal es mostrar no solo que existe un tipo especial de filosofía del derecho que se encarga de la responsabilidad extracontractual, sino de que su estudio es importante para el jurista práctico latinoamericano. Creo que por muy práctica que sea la visión de la responsabilidad extracontractual que se tenga, los conceptos dogmáticos del derecho de la responsabilidad solo se hacen inteligibles según conceptos más abstractos de filosofía del derecho, moral y política.

En primer lugar, la aproximación a la responsabilidad extracontractual desde la filosofía es muy antigua y la podríamos remitir hasta ARISTÓTELES y con un notable desarrollo durante en el medioevo y la modernidad². En la tradición continental, la concepción filosófica perdió vitalidad intelectual con la codificación³. Sin embargo, en el mundo anglosajón, la filosofía de la responsabilidad extracontractual tiene una larga historia y ha contemplado un desarrollo notable desde la segunda mitad del siglo XX⁴.

En esta visión anglosajona, existen dos aproximaciones filosóficas generales que reflejan diferentes modelos éticos sobre sus aproximaciones al derecho: estas son el análisis económico del derecho y la justicia correctiva.

Comencemos con el *análisis económico del derecho*. Esta visión el análisis económico que refleja un idea utilitaristas de maximizar la beneficios en la sociedad⁵. Para el análisis económico la responsabilidad extracontractual maximiza la riqueza de una forma particular, minimizando la sumas de dinero que debemos utilizar pagando accidentes. La función de la responsabilidad extracontractual es proporcionar incentivos para que

² Una historia de la filosofía de la responsabilidad extracontractual puede ser resumida en los estudios sobre la doctrina de la justicia correctiva de ARISTÓTELES (*Ética a Nicómaco*, 1130^a 14-1133b28. Durante el medioevo, los comentaristas se centraron a la interpretación de la justicia correctiva que es una interpretación del ARISTÓTELES (Cif. AQUINO, *Summa Teológica*: II-II, Quaestio 61). Este concepto también hizo parte del arsenal teórico de los juristas de la modernidad. HUGO GROCIIO, en su *Tratado de la Guerra y la Paz* de 1626 (Lib. I, Cap. I, §VIII; Libro II Cap. XVII, §II,2.,), y, SAMUEL PUFFENDORF, en su *Derecho Natural y Derecho Gentes* de 1672 (Libro I, Capítulo VII, §9) desarrollaron extensas explicaciones de este concepto. La reflexión de la responsabilidad civil también aparece en la teoría jurídica kantiana, donde se estudian tres tipos de justicia: la distributiva, la conmutativa y la protectiva (*Metafísica de las Costumbres*, §41). Al respecto, ver, JORGE LUIS FABRA ZAMORA, "Estudio Preliminar", En; CARLOS BERNAL PULIDO y JORGE LUIS FABRA ZAMORA, *Filosofía de la Responsabilidad Extracontractual*, Bogotá: Universidad Externado de Colombia, 2012 e IZHAK ENGLAND, *Corrective and Distributive Justice*, Oxford: Oxford University Press, 2009

³ HORACIO SPECTOR, "Justicia y Bienestar: Una perspectiva de derecho comparado", en, JORGE LUIS FABRA ZAMORA, *Hacia una nueva teoría de la responsabilidad extracontractual*, Lima: Jurista Editores, 2011, cap. 11

⁴ Ver, JORGE LUIS FABRA ZAMORA, "Estudio Preliminar", En; CARLOS BERNAL PULIDO y JORGE LUIS FABRA ZAMORA, 1-25 y DAVID G. OWEN, "Introduction", en *Philosophical Foundations of Tort Law*, Oxford: Oxford University Press, 1995, 7-15.

⁵ GUIDO CALABRESI, *El costo de los accidentes*, Barcelona: Ariel, 1982.

los ciudadanos no incurran en conductas que generen daños y tomen las precauciones debidas para que los daños no se generen. Si bien esta noción es atractiva y ha sido influyente, presenta tres problemas. Primero, es una visión que mira el problema de la responsabilidad como la regulación de las conductas en el futuro y no para establecer un hecho de atribución en el pasado; segundo, no explica el aspecto más esencial de nuestro derecho de la responsabilidad, es decir, la relación entre el dañador y la víctima, y tercero, conlleva todos los problemas de las visiones utilitaristas, es decir, al establecer un deber de buscar la eficiencia al México desconoce las diferencias y los derechos de los individuos.

Por otro lado, *las teorías basadas en la justicia correctiva* encarnan un ideal de justicia correctiva para hacer transparentes las nociones centrales de la responsabilidad extracontractual. Los teóricos de la justicia correctiva sostienen que la responsabilidad extracontractual se explica por la simple y brillante idea de que todo aquel que cometa un daño, deba responder por esta acción. Sin embargo, existen diferentes modelos, para interpretar este derecho de compensación, que oscilan entre las teorías kantianas (como las de Ernest WEINRIB⁶ y Arthur RIPSTEIN) teorías libertarias (como las de Richard EPSTEIN) o teorías que tienen un énfasis en la anulación de pérdidas (como la de Jules COLEMAN). Las visiones de la justicia correctiva tienen tres ventajas sobre el análisis económico: primero, explican los juicios normales de atribución de la responsabilidad que ocurren hacia el pasado como el resultado del incumplimiento de los deberes de las partes; segundo, centran su explicación en la relación bilateral del dañador y la víctima, y tercero, poner un freno al utilitarismo permiten una mejor garantía de los derechos individuales.

Este modo de ver el problema ha comenzado a influenciar fuertemente a los juristas latinoamericanos. La obra de Carlos ROSENKRANTZ⁷ fueron el primer detonante, que fue seguido por el trabajo de Diego Martín PAPAYANNIS⁸, Pablo SUÁREZ⁹, Martín HEVIA¹⁰,

⁶ ERNEST J. WEINRIB, *The Idea of Private Law*, Cambridge: Harvard University Press, 1995.

⁷ CARLOS ROSENKRANTZ, "Tres Conceptos de Justicia Correctiva", en BERNAL & FABRA, op. cit., cap. 9 y *Filosofía de la Responsabilidad Extracontractual*, Buenos Aires: Gedisa, 2006.

⁸ DIEGO MARTÍN PAPAYANNIS, "Derechos y Deberes de Indemnidad", en BERNAL & FABRA, op. cit., cap. 10

⁹ PABLO SUÁREZ, "Acerca de los Fundamentos Morales de la Responsabilidad Extracontractual", BERNAL & FABRA, op. cit., cap. 9

Carlos BERNAL PULIDO¹¹ y el mismo autor de esta reseña suscrito han impulsado la materia en nuestras latitudes¹². En Perú, de forma desconexa con esta tradición pero con una visión muy similar, se destaca la visión de Carlos FERNÁNDEZ DE SESAREGO, que ha iluminado los problemas de la responsabilidad civil –pero en últimas, es justo atribuirles una inspiración similar¹³.

Pero, aún así, el practicante podría resistirse y decir: “No estoy impresionado. Esto parece sonar muy bien en teoría, pero seguramente no funciona muy bien en la práctica”. Aunque esta tipo de cuestionamiento ya era viejo cuando KANT escribió sobre el en 1793, vale la pena traerlo al problema de la responsabilidad extracontractual y preguntarse entonces. ¿qué tiene de especial preguntarse los problemas de la responsabilidad?

Creo que se consideran filosóficas las desconcertantes preguntas sobre el fundamento último de las cosas, sobre las cuales nadie tiene una última palabra¹⁴. Los fundamentos de nuestras áreas dogmáticas del derecho, hacen parte de esta categoría. Por ejemplo, desde la perspectiva filosófica sería ciego sostener que el estudio del derecho penal se agota en las categorías de tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad o en un catálogo de las conductas prohibidas. El problema del derecho penal es mucho más profundo. Una formulación de este problema podría ser “¿bajo qué condiciones se puede castigar a otra persona y quién está legitimado para hacer ello?” Es claro que esta pregunta se conecta con valores y principios morales y políticos que trascienden a la mera dogmática. En un caso fácil ante un juez, este no tendrá que recurrir a ningún concepto adicional. Pero cuando surgen los casos difíciles –los que requieren la verdadera formación jurídica- el juez deberá hacer transparente sus compromisos iusfilosóficos, políticos y morales.

De forma similar, es igualmente ingenuo sostener que el estudio de la responsabilidad extracontractual se agota en las categorías de daño, relación de causalidad o culpa (o ausencia de ella); aunque un abogado de responsabilidad extracontractual puede ver su

¹⁰ MARTIN HEVIA, *Derecho Privado y Filosofía Política*, México: Fontanamara, 2006.

¹¹ CARLOS BERNAL PULIDO, “Responsabilidad sin Causalidad”, en BERNAL & FABRA, op. cit., cap. 8

¹² JORGE LUIS FABRA ZAMORA, “Filosofía de la Responsabilidad Extracontractual”, en JORGE LUIS FABRA ZAMORA, *hacia una nueva teoría de la Responsabilidad Extracontractual*, Lima: Jurista Editores, 2011, cap. 2

¹³ CARLOS FERNÁNDEZ DE SESAREGO, *El Derecho como Libertad*, Lima: Ara Editores, 2006.

¹⁴ ISAIAH BERLIN, *Conceptos y Categorías*, México: Fondo de Cultura Económica, 1996.

práctica como la verificación de estos requisitos en los casos concretos. Para una comprensión completa del problema necesariamente debemos enfrentarnos con principios y valores morales y políticos que nutren el ordenamiento. El estudio de estos últimos es la perspectiva del filósofo. La Responsabilidad extracontractual, para ser entendido como un todo coherente debe basarse necesariamente en un criterio de justicia u otro aspecto de la moral: la labor del filósofo es expresar de una forma coherente ese criterio de justicia, la labor del operador jurídico es llevar la realidad a este criterio. La labor de este último, entonces, no puede ignorar la labor del primero.

Otro modo de poner el mismo punto es el siguiente: El derecho es, en un sentido muy amplio, la regulación de las conductas en una sociedad y la imposición de coerción y límites en la libertad de las personas. Todas las ramas del derecho regulan el problema de la conducta humana y la forma en la cual los seres humanos deben tratar a sus congéneres; pero las ramas del derecho se diferencian porque la forma característica que utilizan para ello. El derecho penal, por ejemplo, impone sanciones a los infractores de sus normas. La responsabilidad extracontractual trata el problema de la guía de la conducta de una forma muy particular. Para guiar la conducta, la responsabilidad extracontractual hace dos cosas al mismo tiempo: Primero, impone reglas de comportamiento adecuado con nuestros congéneres (en particular, reglas para evitar causar daños a otros) y, segundo, determina la consecuencia jurídica de la transgresión de estas reglas cuando se materializan en daño a otros (en principio, impone compensación por los daños causados). Como en el problema que trasciende a la responsabilidad civil es la limitación de la libertad humana, -y cualquiera área del derecho, cualquiera sea la perspectiva que se adopte- toda teoría jurídica debe presentar un argumento basado en la legitimidad de la coerción e imposición de deberes a los demás. Así podemos ver como se hace translúcida la relación con la Filosofía Moral y la Filosofía Política. De este modo es como la responsabilidad civil solo se hace inteligible con relación a principios y valores explicados por consideraciones filosóficas más abstractas.

Es por estas razones que estoy convencido que el practicante del derecho no puede substraerse de las consideraciones filosóficas en su labor práctica, en especial en los casos

difíciles. En conclusión, la filosofía de la responsabilidad extracontractual no banaliza la filosofía, sino que la hace práctica; ni vuelve esotérica la realidad del derecho, sino que la define.